

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجمع آموزش عالی بم

اولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

۱۹-۲۱ اسفندماه، مجتمع آموزش عالی بم

(CSIEC2016)

1st Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation

انجمن سیستم های هوشمند ایران

Intelligent Systems Scientific Society of Iran

ترکیب ویژگی ها به کمک الگوریتم جستجوی گرانشی در بازیابی موسیقی ایرانی مبتنی بر محتوا در دستگاه ماهر

سینا غضنفری پور^۱، حسین نظام آبادی پور^۲، عصمت راشدی^۳

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
ghazanfaripour@gmail.com

^۲ استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
Nezam@uk.ac.ir

^۳ استاد یار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان
e.rashedi@kgut.ac.ir

چکیده

در میان پژوهش های انجام شده در سیستم های بازیابی محتوایی موسیقی، کمتر به موسیقی ایرانی توجه شده است. دو دلیل عمده این امر، عامه و فراگیر نبودن موسیقی ملی ما در دنیا و همچنین پیچیدگی ذاتی آن است. دستگاه های متفاوت موسیقی ایرانی کار را برای پردازش آن ها دشوار می کند. در این مقاله، ویژگی های متفاوتی برای نمایه سازی و بازیابی موسیقی ایرانی در دستگاه ماهر پیشنهاد و کارایی آنها ارزیابی شده است. همچنین، کارایی توابع شباهت گوناگونی برای بازیابی روی یک پایگاه داده در دستگاه ماهر بررسی و ارزیابی شده است. پس از آن، ترکیب ویژگی ها با کمک الگوریتم جستجوی گرانشی انجام شده است. در تولید این مجموعه دادگان از آلبوم های اساتید شجریان، مشکاتیان، طلایی، پایور، پیرنیاکان و چندین خواننده و آهنگساز دیگر استفاده شده است. از معیار دقت برای ارزیابی سامانه استفاده شده و نتایج آزمایش گزارش شده است. نتایج، کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

بازیابی موسیقی مبتنی بر محتوا، دستگاه ماهر، استخراج ویژگی، تابع شباهت، پایگاه داده، ترکیب ویژگی، الگوریتم جستجوی گرانشی.

۱- مقدمه

را بیابد؛ در حالی که هیچ اطلاعاتی مانند عنوان، خواننده و سال تولید آن را ندارد. در حالتی دیگر، ممکن است کاربر تنها ملودی یا ریتم یک موسیقی را به خاطر داشته باشد و مایل است موسیقی مورد نظر را بیابد. از طرف دیگر، با افزایش دسترسی به دادگان موسیقی گوناگون، لزوم وجود سامانه هایی که جستجو در این دادگان را بیش از پیش تسهیل کنند، احساس می شود. بنابراین، ضرورت وجود سامانه هایی که با اطلاعاتی به جز اطلاعات متنی بتوانند موسیقی مورد نظر کاربر را جستجو و بازیابی کنند مشخص می گردد [2,1].

سامانه های بازیابی محتوایی با استخراج ویژگی های گوناگون و بازیابی الگوهای سیگنالهای موسیقی یا به عبارت دیگر داده کاوی

بازیابی موسیقی یکی از زمینه های پردازش سیگنال و مشخصاً سیگنالهای موسیقی است. نخستین سامانه های بازیابی موسیقی در دهه ۱۹۹۰ طراحی شدند و مبتنی بر اطلاعات متنی بودند. یعنی سامانه ها از اطلاعاتی مانند عنوان یک موسیقی، خواننده و نظایر آن به عنوان ورودی استفاده می کردند و پس از جستجوی متنی در مجموعه دادگان، تعدادی موسیقی از مجموعه دادگان که به متن ورودی شبیه ترین بودند را به عنوان خروجی ارائه می دادند. اما گاهی ممکن است یک کاربر قطعه ای از یک موسیقی را از تلویزیون، اینترنت یا مانند آن ضبط کرده باشد و مایل است موسیقی کامل آن

موسیقیایی، اطلاعات مورد نیاز را برای جستجو در پایگاه داده و ارائه خروجی مطلوب فراهم می کنند. به طور کلی در سامانه های بازیابی موسیقی، درخواست ورودی به عنوان یک سیگنال پرس و جو به سامانه وارد شده و سپس به صورت بر خط پردازش شده و مشخصات و ویژگی های خاصی از آن استخراج می شود. همین پردازش ها قبلاً به صورت برون خط بر روی پایگاه داده نیز انجام شده و ویژگی های مورد نیاز استخراج و در پایگاه ویژگی ذخیره شده است.

سپس سامانه، بردار ویژگی سیگنال پرس و جو را توسط یک تابع شباهت با بردارهای ویژگی پایگاه داده مقایسه کرده و میزان شباهت آن را با هر یک از داده های درون پایگاه محاسبه می کند. در نهایت، سامانه، تعدادی از داده ها که بیشترین شباهت با سیگنال پرس و جو را دارا هستند به عنوان خروجی ارائه می دهد. تابع شباهت در سامانه های بازیابی موسیقی می تواند انواع مختلفی داشته باشد. توابع ریاضی مختلف نمونه هایی از این توابع هستند. بلوک دیاگرام یک سامانه بازیابی موسیقی در شکل ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱: بلوک دیاگرام یک سامانه بازیابی موسیقی

سیگنال پرس و جوی ورودی در سامانه های بازیابی موسیقی انواع مختلفی دارد: الف) زمزمه، ب) آواز، ج) سوت و د) یک قطعه موسیقی [۳]. ویژگی های استخراج شده باید به گونه ای باشد که تا حد امکان الگوها و ویژگی های موسیقیایی مستتر در سیگنالها را در بر بگیرد. این ویژگی ها، عموماً در سه حوزه زمان، فرکانس و کپسترال هستند و مشخصات الگوهای مانند ملودی، ریتم، طنین و زیر و بمی در موسیقی را منعکس می کنند. این ویژگی ها پس از استخراج از هر فریم با یکدیگر ترکیب شده تا یک بردار ویژگی واحد و یکپارچه را برای هر فریم حاصل کنند. سپس، به دلیل اینکه دامنه و بزرگی ویژگی ها و مقادیر بیشینه و کمینه آنها می تواند بسیار با یکدیگر متفاوت باشد، یک مرحله پیش پردازش برای نرمالیزه کردن ویژگی های هر حوزه انجام می شود.

بازیابی اطلاعات موسیقیایی (MIR¹) برای سطح وسیعی از داده ها که مشکل اصلی آنها طبقه بندی است پدیدار شده است که برچسبی را بر حسب ژانر موسیقی مثل پاپ و راک و یا حالت آن و موارد دیگر به هر دسته اختصاص دهد. MIR با دانش هایی چون موسیقی شناسی، روانشناسی، پردازش سیگنال، مطالعات آکادمیک موسیقی و یادگیری ماشین در ارتباط است. هم چنین در این خصوص اپلیکیشن هایی چون Pandora، shazam و soundhound طراحی شده اند.

متأسفانه تا کنون در خصوص بازیابی محتوایی موسیقی ایرانی کار چندانی نشده است، در حالی که از نظر قدمت و ظرافت این موسیقی در نوع خود در دنیا خاص است و ایران کشوری صاحب سبک است. فعالیت های انجام شده در این زمینه اغلب مربوط بازیابی موسیقی روی پایگاه های

موسیقی غربی است. در [4] مروری بر ویژگی ها براساس سطح و دوره و تفاوت بین آنها را از نظر گذرانده است. ویژگی هایی هم چون طنین، ریتم، تن صدا و هارمونی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین انواع طبقه بندها همچون KNN²، SVM⁵، ANN³، GMM⁴ و درخت تصمیم⁶ نیز در بحث موسیقی مورد توجه بوده اند. بعضی دیگر از تحقیقات انجام شده روی تشخیص احساسات دریافتی از موسیقی، عمل کرده اند [5]. در مرجع [6] بازیابی روی یک پایگاه داده ی موسیقی در ۴ زبان و در دسته های مختلف هم چون کلاسیک، راک و جاز همراه با مدل مخفی مارکوف، سامانه بازیابی موسیقی پیاده سازی شده است. عملکرد این روش روی ۵ اندازه گوناگون از پایگاه داده مورد ارزیابی قرار گرفته که در همه آن ها عملکردی بالای ۹۰ درصد به دست آمده است. در [7] یک سامانه بازیابی موسیقی با زمزمه یا آواز و بر اساس استخراج ویژگی ملودی از سیگنالهای موسیقی پیاده سازی شده است. در [۳] از روش نزدیکترین همسایه استفاده شده است. در [8] از شبکه عصبی چند لایه استفاده شده است. بعضی تحقیقات، شناسایی کارهای غیر اصل و کپی را در بر داشته اند که از عوامل پایین آوردن دقت و سرعت سیستم بازیابی موسیقی است. برای مقایسه ویژگی های قطعه مورد جستجو با ویژگی داده ها موجود از EMD⁷ استفاده شده. در مرجع [9] دیگر موسیقی ها همچون ترکی، هندی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است [10].

با رشد پایگاه های داده های موسیقی، دسترسی به داده های انتخابی مورد نظر با دقت بالا و کارآمد امری حیاتی و مهم است. ساخت یک سیستم بازیابی موسیقی به چند دلیل یک چالش بزرگ است. مثلاً این که موسیقی شامل نواختن سازهای متفاوتی است و نوع دیگری از آن تک نوازی است و هم چنین همنوایی چند ساز همراه با ضرب آهنگ می باشد و تمایز بخشیدن به این صداها از منظر فرایند سیگنال های صوتی کار آسانی نیست. همچنین، فعل و انفعال بین جنبه های مختلف موسیقی مثل ریتم، هارمونی، آکورد و موارد دیگر این کار را دشوارتر می کند.

برای موسیقی سنتی ایرانی ۷ دستگاه به همراه ۵ آواز برمی شمارند؛ مانند دستگاه ماهور، شور، آواز بیات ترک و هر دستگاه می تواند تعدادی گوشه داشته باشد. در موسیقی ایرانی ۱۲ مقام نیز برشمرده اند مانند مقام راست، زیر، اصفهان، حجاز، تئوری موسیقی نظریه ای درباره نگارش و ساختار و قواعد موسیقی است که شامل تحلیل نت های ملودی و نیز بررسی آنها از دیدگاه نگارش (نت نویسی)، ریتم، هارمونی و خصوصیات دیگر موسیقی است. می توان تئوری موسیقی را براساس روابط ریاضی و الگوریتمها نیز مطرح کرد. از این رو، روشهای ریاضی برای تحلیل موسیقی استفاده می شود. در میان پژوهش های انجام شده روی سیستم های بازیابی موسیقی، کمتر به موسیقی ایرانی توجه شده است. دو دلیل عمده این امر، عامه و فراگیر نبودن موسیقی ملی ما در دنیا و همچنین پیچیدگی ذاتی آن است. دستگاه های متفاوت موسیقی ایرانی کار را برای پردازش آن ها دشوار می کنند. گسترش تحقیقات روی سیستم های بازیابی محتوایی موسیقی ایرانی قدمی رو به جلو می باشد و این کار میتواند به شناخت علمی تر و دقیق تر موسیقی کلاسیک ایرانی بینجامد.

از اهداف این مقاله می توان به بازیابی محتوایی موسیقی کلاسیک ایرانی و ارائه یک سیستم بازیابی محتوایی در دستگاه ماهور و ارزیابی ویژگی های مناسب و یافتن توابع شباهت کارآمد و بهبود عملکرد سامانه توسط ترکیب ویژگی ها به کمک الگوریتم جستجوی گرانشی اشاره کرد.

۲-۲- تابع های شباهت

توابع شباهت گوناگون و بررسی نتایج و مقایسه آن ها از اهداف این مقاله است که در این جا معیار های متفاوت L_1 ، L_2 و χ^2 مورد بررسی قرار گرفته اند.

$$D(X, Y) = L_M(X, Y) = \left(\sum_{i=0}^n |x_i - y_i|^M \right)^{\frac{1}{M}} \quad (2)$$

$$1 \leq M \leq \infty$$

$$D(X, Y) = \chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - y_i}{x_i + y_i} \right)^2 \quad (3)$$

رابطه (۲) به ازای مقادیر ۱ و ۲ $M=$ دو معیار L_1 یا فاصله قدر مطلق و L_2 که همان فاصله اقلیدسی است را ایجاد می کند. رابطه (۳) نیز χ^2 است که فاصله دو بردار x و y را محاسبه میکند.

۲-۳- الگوریتم جستجوی گرانشی

الگوریتم جستجوی گرانشی الگوریتمی بدون حافظه و وابسته به هوش جمعی است و با الگوبرداری از قوانین و حرکت عوامل در یک سیستم مصنوعی در زمان گسسته طراحی شده است. مانند شکل ۲ برطبق قانون گرانش محل و وضعیت اجرام دیگر را از طریق جاذبه گرانشی درک میکند که میتوان از این نیرو برای تبادل اطلاعات استفاده کرد. از این الگوریتم می توان برای حل هر مساله بهینه سازی که در آن هر جواب مساله به صورت یک موقعیت در فضا قابل تعریف است و میزان شباهت با سایر جواب های مساله به صورت یه فاصله قابل بیان باشد، استفاده نمود. میزان اجرام با توجه به تابع هدف تعیین می شود [12].

شکل ۲: نحوه وارد شدن متقابل نیرو ها از سوی اجرام

در قدم اول باید فضای سیستم مشخص شود که شامل یک دستگاه مختصات چند بعدی از فضای تعریف مساله است. هر نقطه از فضا نیز یک جواب مساله است. همچنین عامل های جستجو کننده مجموعه ای از اجرام اند که دارای سه مشخصه موقعیت جرم، جرم گرانشی و جرم اینرسی می باشند. در فیزیک جرم گرانشی معیاری از شدت نیروی گرانشی حول یک جسم و جرم اینرسی معیاری از مقاومت جسم در مقابل حرکت است. موقعیت جرم نیز جوابی از مساله است. فرض میکنیم قوانین گرانش و حرکت، قوانین حاکمند و صورت کلی آن ها تقریباً شبیه به قوانین طبیعت است و به صورت زیر تعریف شده اند.

در یک سیستم با n جرم، موقعیت هر جرم جوابی از مساله است که موقعیت جرم i ام با X_i نشان داده می شود. همچنین X_i^d بعد از جرم i ام است. در این سیستم به جرم i در زمان t و در جهت d نیرویی به مقدار $F_{ij}^d(t)$ طبق رابطه ۴ وارد می شود.

$$F_{ij}^d(t) = G(t) \frac{M_{ij}(t) \times M_j(t)}{R_{ij}(t) \times \varepsilon} \left(x_j^d(t) - x_i^d(t) \right) \quad (4)$$

در بخش دوم این مقاله، ویژگی های پیشنهادی برای نمایه سازی موسیقی و روش پیشنهادی جهت ترکیب ویژگی ها ارائه خواهد شد. در بخش سوم آزمایشها و نتایج بیان می شود. در نهایت مقاله در بخش چهارم جمع بندی می شود.

۲- استخراج ویژگی و ترکیب ویژگی ها

ویژگی های موسیقی را می توان در حوزه زمان، فرکانس و کپسترال بررسی کرد [۳]. همچنین می توان ویژگی ها را براساس دوره و سطح تقسیم بندی کرد. دوره وابسته به طول پنجره انتخابی است به نحوی که دوره های با طول ۱۰ تا ۱۰۰ میلی ثانیه را کوتاه و دوره های چند ثانیه ای را بلندگویند. ویژگی دوره کوتاه مانند ویژگی کیفیت صدا^{۱۱} و ویژگی های دوره بلند مانند تمپو^۹ و ریتم^{۱۰} است. ویژگی ها را می توان براساس سطح نیز تقسیم بندی کرد. ویژگی های سطح پایین مانند کیفیت صدا و تمپو علاوه بر استخراج آسان، عملکرد مناسبی دارند ولی برای شنونده زیاد قابل درک نیستند. این ویژگی ها، ویژگی های غالب و حکفرما هستند. ویژگی های سطح متوسط دارای خصوصیات ذاتی از موسیقی اند که افراد آن ها را حس و درک می کنند مانند ریتم، زیر و بمی^{۱۱} و هارمونی^{۱۲}. در کل انتخاب نوع ویژگی برای نمایه سازی موسیقی به طور عمده وابسته به مسئله ای است که با آن مواجه ایم. پس از دریافت یک سیگنال پرس و جو، باید شبیه ترین موسیقی ها در پایگاه داده به سیگنال پرس و جو به کمک تابع شباهت تعیین شوند. معمولاً در سامانه های بازیابی موسیقی، عملکرد سامانه با دو معیار دقت و فراخوانی برآورد می شود.

۲-۱- ویژگی های استخراج شده

اولین ویژگی برای نمایه سازی موسیقی ایرانی mfcc است. این ویژگی براساس سیستم شنوایی انسان عمل می کند و ۱۳ ضریب را شامل می شود. پیشنهاد بعدی استفاده از ویژگی است که سطح پایین نبوده و دوره بلند تری نیز داشته باشد شده است. ویژگی chroma و ویژگی انتخابی است که براساس مطالعات انجام شده و مشاهده نتایج حاصل از آن انتخاب شده است. این ویژگی نیز ۱۲ ضریب تولید می کند.

mfcc در دسته ویژگی های کیفیت صدا قرار دارد و مانند رنگ در بحث تصویر است. با این ویژگی می توان روی صدای ساز های گوناگون کار کرد. ضرایب mfcc از تبدیل فوریه، مقیاس مل، لگاریتم گیری و تبدیل DCT^{۱۳} به دست می آیند.

$$mfcc = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right) \quad (1)$$

ویژگی mfcc درجه وضوح بالایی دارد به این معنا که تغییرات اندک اثر خود را با این مقیاس نشان می دهد.

آشنایی با ویژگی chroma نیاز به اطلاعاتی در مورد ویژگی زیر و بمی صدا دارد. زیر و بمی صدا را می توان درک فرکانس اساسی صدا در نظر گرفت. فرکانس اساسی مربوط به اکتاوه های متفاوت را می توان به یک اکتاو واحد نگاهت کرد به نحوی که نت C چه به صورت ضعیف، متوسط و یا قوی را در یک دسته قرار داد. به این روند PCP^{۱۴} گویند. ویژگی های chroma نوع ساده شده ای از HPCP^{۱۵} اند که ۱۲ دسته مختلف از این ویژگی را ایجاد می کند.

۳- آزمایش ها و نتایج

در ادامه پایگاه داده ایجاد شده در دستگاه ماهر، معیارهای شباهت، برچسب گذاری انجام شده روی مجموعه دادگان، الگوریتم جستجوی گرانشی، ترکیب ویژگی و معیار ارزیابی دقت^{۱۶} برای سامانه آورده شده است.

۳-۱- پایگاه داده

موسیقی ایرانی دارای دستگاه ها، مقام ها و گوشه های متنوعی است که این نوع خاص از موسیقی را دچار پیچیدگی مفهومی خاص خودش می کند. از میان این دستگاه ها ماهر را انتخاب کرده ایم که تمرکزمان روی نوع خاصی از این حالات موسیقی باشد که نگاه جزئی تری به موسیقی ایرانی داشته باشیم و سپس این سامانه را روی بقیه دستگاه ها تعمیم و گسترش دهیم.

هدف اول، ایجاد یک مجموعه داده در سبک ها و ساز بندی ها و ریتم های گوناگون همراه با خواننده و یا بی کلام و در دسته های گوناگون و مهم تر از همه در دستگاه ماهر بوده است. به دلیل عدم وجود آرشیو قوی از موسیقی سنتی ایرانی که تمام آهنگ های آن ماهر باشند، یک مجموعه از داده های موسیقی ماهر تهیه شد. این مجموعه دادگان از قطعه قطعه کردن هر آهنگ به تراک های ۳۰ ثانیه ای به وجود آمده است، به نحوی که ۱۱۴۳ تراک از مجموع ۱۳۵ آهنگ ایجاد شده است. این مجموعه ایجاد شده تماما در دستگاه ماهر بوده و از جهت های متفاوتی دارای گوناگونی است. به طوری که در آن تک نوازی، دو نوازی و چند نوازی وجود دارد و با ساز بندی های گوناگون بر اساس پیانو، تار، کمانچه، سنتور و ساز های گوناگون دیگر در آن دیده می شود. همچنین سعی بر آن شده که از آلبوم های متفاوتی استفاده شود که پراکندگی بیشتری بر اساس آلبوم ها نیز ایجاد شود. از آلبوم های اساتید شجریان، مشکاتیان، طلایی، پایور، پرنیاکان و چندین خواننده و آهنگساز دیگر در تولید این پایگاه داده استفاده شده است.

۳-۲- برچسب گذاری پایگاه داده

پس از ایجاد مجموعه ای از دادگان موسیقی در دستگاه ماهر و انتخاب ویژگی و معیارهای شباهت برای سامانه، برچسب گذاری برای این مجموعه مد نظر گرفته شد تا بتوان نتیجه مورد نظر از خروجی سامانه را براساس آن برچسب ها ارزیابی کرد.

برچسب گذاری در سه گروه انجام شده است. به نحوی که هر تراک سه برچسب می گیرد که از جنبه های گوناگون بتوان آن تراک و نتایج حاصل از آن را بررسی کرد. یکی از این برچسب ها را تراک های مشابه از یک قطعه می گذاریم. همانگونه که از نام این برچسب برداشت می شود هر تراک ۳۰ ثانیه ای با تراک های ۳۰ ثانیه ای قبل و بعد از خودش که حاصل یک قطعه موسیقی بوده اند، یک برچسب می گیرند. به طور مثال، در ابتدا برای ایجاد مجموعه دادگان، یک آهنگ ۱۴۰ ثانیه ای داریم که بعد از تقسیم آن به تراک های ۳۰ ثانیه ای، ۴ تراک ۳۰ ثانیه ای و یک تراک ۲۰ ثانیه ای خواهیم داشت که تراک آخر به دلیل کمتر بودن مدت زمانش از ۳۰ ثانیه کنار گذاشته می شود. این ۴ تراک حاصل در مرحله برچسب گذاری یک برچسب می گیرند. در مجموع ۱۱۴۳ تراک حاصل دارای ۱۳۵ برچسب گوناگون می باشند. البته توازن در این برچسب گذاری دیده نمی شود به صورتی که ممکن است از یک برچسب یک تراک و از یک برچسب دیگر ۲۰ تراک ایجاد شود که این

در رابطه بالا، جرم M^a_j جرم گرانشی فعال جرم j ، M^{P_i} جرم گرانشی غیر فعال جرم i می باشد که هر دوی آن ها در الگوریتم ذکر شده یکسانند و برابر M در نظر گرفته شده اند، $G(t)$ ثابت گرانش در زمان t و R_{ij} فاصله ما بین دو جرم i ام و j ام و یک عدد خیلی کوچک است. ثابت گرانش یک پارامتر مناسب برای کنترل توانایی های جستجو و بهره وری به شمار می آید. نیروی وارد شده به جرم i ام برابر با مجموع نیرو هایی که سایر جرم ها به این جرم وارد میکنند است. در این رابطه $rand_j$ یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت بین ۰ و ۱ است که خصوصیت تصادفی بودن را حفظ میکند [12].

$$F_i^d(t) = \sum_{j=1, j \neq i}^N rand_j F_{ij}^d(t) \quad (5)$$

هر کدام از این جرم ها دارای شتاب و سرعت نیز است که در رابطه های زیر آورده شده اند.

$$v_i^d(t+1) = rand \times v_i^d(t) + a_i^d(t) \quad (6)$$

$$a_i^d(t) = \frac{F_i^d(t)}{M_i(t)} \quad (7)$$

موقعیت جدید عامل i ام در بعد d در زمانی که شتاب و سرعت محاسبه می شوند.

$$x_i^d(t+1) = x_i^d(t) + v_i^d(t+1) \quad (8)$$

موقعیت های جدید به عنوان مکان های جدید در فضای جستجو می باشند که وزن اجرام جدید به وسیله معادلات زیر نرمالیزه می شوند.

$$m_i(t) = \frac{fit_i(t) - worst(t)}{best(t) - worst(t)} \quad (9)$$

$$M_i(t) = \frac{m_i(t)}{\sum_{j=1}^N m_j(t)} \quad (10)$$

که در آنها fit بیانگر میزان برازندگی، $worst$ میزان شایستگی بدترین عامل و $best$ میزان شایستگی بهترین عامل است که اندازه آن ها در بیشینه یابی به صورت زیر محاسبه می شود.

$$worst(t) = \min \{fit_i(t)\} \quad (11)$$

$$best(t) = \max \{fit_i(t)\} \quad (12)$$

۲-۴- ترکیب ویژگی ها به کمک الگوریتم جستجوی گرانشی

اکنون سعی در ترکیب ویژگی های موجود با استفاده از معیار $L1$ شده است. به نحوی که دو ویژگی $mfcc$ و $chroma$ از دو حالت بازه های ۳۰ ثانیه ای و ۳۰ میلی ثانیه ای استخراج و توسط ۴ وزن w طبق رابطه ۱۳ به نحوی ترکیب شوند که پارامتر دقت حداکثر شود.

$$D = w_1 \times Dm_{30s} + w_2 \times Dc_{30s} + w_3 \times Dm_{30ms} + w_4 \times Dc_{30ms} \quad (13)$$

w وزن فاصله هر ویژگی است و Dm_{30s} معرف فاصله ویژگی $mfcc$ در بازه ۳۰ ثانیه و به همین صورت Dc_{30ms} بیانگر فاصله ویژگی $chroma$ در بازه ۳۰ میلی ثانیه است. وزن های رابطه توسط الگوریتم جستجوی گرانشی تنظیم شده است که از نتیجه حاصل از ترکیب ویژگی فوق جهت بازیابی محتوایی موسیقی استفاده شود. در این مساله، تابع هدف برابر معیار دقت بازیابی در نظر گرفته شده است.

شکل ۳: دقت بازیابی بر مبنای برچسب دوم در بازه ۳۰ ثانیه

شکل ۴: دقت بازیابی بر مبنای برچسب سوم در بازه ۳۰ ثانیه

اکنون نتایج بازه های ۳۰ میلی ثانیه ای را مشاهده می کنیم:

شکل ۵: دقت بازیابی بر مبنای برچسب اول در بازه ۳۰ میلی ثانیه

شکل ۶: دقت بازیابی بر مبنای برچسب دوم در بازه ۳۰ میلی ثانیه

شکل ۷: دقت بازیابی بر مبنای برچسب سوم در بازه ۳۰ میلی ثانیه

با توجه به پاسخ های PR^9 و صرف نظر از PR^1 که همان تراک مورد جستجو است، میتوان گفت که بیشترین میزان دقت را برای همه موارد در PR^2 داریم. هم چنین ویژگی های chroma نتایج مطلوب تری می دهند.

شکل ۸ مقایسه میزان دقت مربوط به برچسب های مورد نظر برای ده نمونه بازیابی شده است. رنگ آبی PR^1 سبز PR^2 قرمز PR^3 می باشد. این نمودار ها میزان دقت برای ۱۲ حالت را براساس ویژگی ها، معیار ها و بازه زمانی انتخابی متفاوت نشان می دهند.

مسئله پارامتر دقت را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. لازم به ذکر است که سامانه به گونه ای طراحی می شود که هیچ اطلاعاتی از ماهیت ورودی موجود نیست و این برچسب ها فقط برای بررسی نتایج به کار می روند. دلیل وجود برچسب اول که توضیح داده شد این است که با احتمال بالایی می توان گفت که تراک های قبل و بعد و در کل حاصل از یک قطعه، می تواند شبیه ترین به ورودی انتخابی سامانه بازیابی باشد.

برچسب دوم به این مجموعه براساس تکنوازی و چند نوازی است. توجه به خروجی سامانه براساس این برچسب نیز می تواند قابل توجه باشد. برچسب سوم اختصاص داده شده به این مجموعه دادگان، شاید پیچیده ترین نوع این برچسب گذاری باشد. این برچسب که نام آن را سازبندی می گذاریم، دارای ۹ دسته متفاوت است. دسته های ۱. پیانو ۲. تار ۳. تصنیف با ساز ۴. تصنیف با آواز ۵. سنتور ۶. نی ۷. کمانچه ۸. ساز و آواز و ۹. ساز های کوبه ای است.

تفاوت قائل شدن آن هم در این حد به صورت جزئی کار دشواری است. به طور مثال دو دسته ۳ و ۴ بسیار به هم نزدیک اند. حتی بعضی ساز ها نیز تفاوتشان با هم از لحاظ موسیقایی چندان نیست. به هر حال با این برچسب گذاری ماتریسی $11 \times 3 * 3$ خواهیم داشت که برچسب های متفاوت پایگاه داده ایجاد شده را شامل می شود. شایان ذکر است که برچسب های دوم و سوم که به مجموعه دادگان اختصاص داده شده از طریق بررسی شنیداری تراک ها انجام شده است.

۳-۳- معیار ارزیابی دقت

عملکرد سامانه با پارامتر دقت برآورد شده است:

$$D = \frac{C}{S} \quad (14)$$

که در آن C تعداد نمونه هایی است که به درستی بازیابی شده اند و S تعداد کل نمونه هایی که بازیابی شده اند.

۳-۴- نتایج

مجموعه آزمایشهایی برای مقایسه ویژگیها و معیارهای شباهت با استفاده از معیار ارزیابی دقت انجام شده است. نتایج حاصل روی ویژگی های chroma و mfcc در بازه های زمانی ۳۰ ثانیه و ۳۰ میلی ثانیه و با معیار های L_2 ، L_1 و χ^2 به دست آمده اند. شکل های زیر میزان دقت را برای سه برچسب موجود از ۱ تا ۱۱ نمونه بازیابی شده نشان میدهد. همانگونه که مشاهده می شود بازیابی یک نمونه برای تمام حالات دارای دقت ۱۰۰٪ است زیرا که نتیجه جستجو برابر با تراک مورد جستجو است. پس از آن دقت در بازیابی با افزایش تعداد نمونه های بازیابی شده روند نزولی را طی میکند.

ابتدا PR^1 ، PR^2 و PR^3 که به ترتیب دقت بر مبنای برچسب های تراک های مشابه، تکنوازی و یا چند نوازی بودن تراک و سازبندی می باشد را برای بازه های ۳۰ ثانیه نشان میدهم:

شکل ۸: دقت بازیابی بر مبنای برچسب اول در بازه ۳۰ ثانیه

[۳] نسترن برجیان، احسان اله کبیر و الیس مسیحی، یک سامانه بازیابی موسیقی مبتنی بر ویژگی های آکوستیک و موسیقایی، " سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران، ۱۳۹۲.

- [4] Z. Fu, G. Lu, K.M. Ting and D. Sheng, "A Survey of Audio-Based Music Classification and Annotation," IEEE Trans on Multimedia. Vol. 13, No. 2, pp. 303-319, Apr. 2011.
- [5] Y-H. Chin, C-H. Lin, E. Siahaan, I-C. Wang and J-C. Wang, "Music Emotion Classification Using Double-Layer Support Vector Machines", in IEEE, National Central University, Taiwan, pp. 193-196, 2013.
- [6] S. Chithra, M. S. Sinith and A. Gayathri, "Music Information Retrieval for Polyphonic Signals using Hidden Markov Model," in International Conference on Information and Communication Technologies (ICICT 2014), Elsevier 2015.
- [7] W. Tsai, Y. Tu, C. Ma, "a FFT-based Fast Melody Comparison Method for Query-by Singing/Humming Systems", Pattern Recognition Letters, Vol 33, pp. 2285-229, 2012.
- [8] A. L. Koerich, C. Poitevin, "Combination of Homogeneous Classifiers for Musical Genre Classification", IEEE International Conference on System, Vol. 1, pp. 554 - 559, Oct. 2005.
- [9] Q. Xiao, S. Tsuge and K. Kita, "Music Retrieval Method Based on Filter-bank Feature and Earth Mover's Distance", IEEE Seventh International Conference on Natural Computation, pp. 1845-1849, 2013.
- [10] A.C. Gedik and B. Bozkurt, "Pitch-frequency histogram-based music information retrieval for Turkish music", Signal Processing, pp. 1049-1063, 2010.
- [11] W. Xiong, X. Yu and J. Shi, "MUSIC RETRIEVAL SYSTEM USING CHROMA FEATURE AND NOTES DETECTION", ICSSC, pp. 476-479, 2013.
- [12] Esmat Rashedi, Hossein Nezamabadi-pour, Saeid Saryazdi, (2009), "GSA: A Gravitational Search Algorithm", Information Sciences 179, 2232-2248.

زیر نویس ها

- 1 Music information retrieval
- 2 K-Nearest Neighbors
- 3 Artificial neural networks
- 4 Gaussian mixture model
- 5 Support vector machines
- 6 Decision tree
- 7 Earth mover's distance
- 8 Timbre
- 9 Temporal
- 10 Rhythm
- 11 Pitch
- 12 Harmony
- 13 Discrete cosine transform
- 14 Pitch class profile
- 15 Harmonic pitch class profile
- 16 Precision

شکل ۸: دقت مربوط به پرچسب ها برای ده نمونه بازیابی شده

با توجه به نتایج فوق معیار L1 نتایج بهتری نسبت به دو معیار شباهت دیگر دارد. جدول ۱ نتایج قبل از ترکیب ویژگی را در مقایسه با نتایج حاصل از ترکیب ویژگی توسط الگوریتم جستجوی گرانشی با تعداد اجرام ۲۵ و تعداد تکرار ۱۰۰ در جدول ۲ نشان می دهد.

	Chroma 30s	Mfcc 30s	Chroma 30ms	Mfcc 30 ms
PR1	36.89	18.20	22.62	13.08
PR2	82.01	66.42	73.48	70.16
PR3	66.30	36.85	40.89	34.66

جدول ۱: نتایج حالات گوناگون قبل از ترکیب ویژگی

	W1	W2	W3	W4
	0.7547	0.0219	0.3591	0.1511
PR1	44.3657			
	0.6984	0.0636	0.4413	0.7403
PR2	85.7218			
	0.7936	0.0143	0.1123	0.2670
PR3	73.1409			

جدول ۲: نتایج ترکیب ویژگی حاصل از تعیین w ها با الگوریتم گرانشی

۴- نتیجه گیری

نتایج آزمایشها بیان می دارد که ویژگیهای chroma عملکرد بهتری نسبت به mfcc در بازیابی موسیقی ایرانی در دستگاه ماهر دارند. همچنین معیارهای L1 و L2 نسبت به χ^2 جستجوی مطلوب تری را از میان پایگاه داده انجام می دهند. از سوی دیگر، ویژگی های قوی chroma برای فریم های بلند به خوبی عمل می کنند و زمان انجام عملیات را بشدت کاهش می دهند. همچنین الگوریتم گرانشی با تنظیم وزن ها در ترکیب ویژگی و ایجاد یه ویژگی واحد باعث بهبود عملکرد سامانه بازیابی مورد نظر می شود. به نحوی که برای پرچسب اول دقت نسبت به حداکثر مقدار قبل از ترکیب ویژگی 7.47 درصد، برای پرچسب دوم 3.7118 درصد و برای پرچسب سوم 6.849 درصد بهبود یافته است.

مراجع

- [1] K. Ki, K. R. Park, S. Park, S. Lee, "Robust Query-by Singing/Humming System against Background Noise Environments ", IEEE Transactions on Consumer Electronics 57, 720-725 (2011).
- [2] L. Lu, H. You and H. Zhang, "A New Approach to Query by Humming in Music Retrieval", IEEE International Conference on Multimedia 22, 595-598 (2001).